

**ВІДОБРАЖЕННЯ БОРОТЬБИ ЖІНОК ЗА СВОЄ
МІСЦЕ У СУСПІЛЬСТВІ В ЖІНОЧІЙ АНГЛОМОВНІЙ
ЛІТЕРАТУРІ 21 СТОЛІТТЯ ЯК ВІДТВОРЕННЯ
ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ**

Гуліч О.О. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-3846-1916>

ABSTRACT. The reproduction of historical memory in literature is immensely significant as it aids in preserving and transmitting knowledge about the past, facilitating an understanding of historical events and their repercussions on the present. The struggle for a woman's place in society not only constitutes a crucial aspect of the historical memory of numerous cultures but also continues to exert influence on modern society, shaping its values, norms, and institutions. Various facets of women's struggle for societal recognition are mirrored in contemporary literary works, encompassing the quest for individuality, the battle against stereotypes and discrimination, equal rights in accessing the labour market, participation in political decision-making, and the pursuit of freedom and self-expression. Modern authors, delving into these themes, not only replicate historical memory but also inspire readers to comprehend and influence contemporary social and cultural transformations. Daniela Steele stands out as a prominent figure in 21st-century English-language women's literature, addressing these issues in her 2013 novel «First Sight».

KEYWORDS: historical memory, modern literature, contemporary authors, women's struggle, English-language literature, feminism, emancipation.

Боротьба за жінки місце в суспільстві є ключовим аспектом історичної пам'яті в багатьох культурах. Ця боротьба зазвичай включає в себе питання про рівність прав, доступ до освіти, ринку праці та участь у політичних рішеннях. Подібну боротьбу можна побачити в різних історичних контекстах. Наприклад, у сучасній історії США боротьба за права жінок включає такі події, як

Суффражистський рух за право голосу, боротьба за репродуктивні права та рівність у заробітній платі та можливостях кар'єри (Babelyuk & Galaidin, 2020; Kališ, 2018, p. 673). У країнах Європи боротьба за права жінок також має глибокі історичні коріння, які можна простежити на різних етапах історії, таких як рух за право голосу, боротьба за доступ до вищої освіти та участь у різних сферах життя, які раніше були доступні переважно тільки чоловікам (Radchuk, 2022, p. 243). У багатьох культурах боротьба за місце жінки в суспільстві також пов'язана зі зміною культурних стереотипів і ролей, прагненням до визнання та поваги до жіночої праці, рівних умов для розвитку й самовираження, а також можливістю приймати рішення щодо власного життя (Kryvoruchko et al., 2021, p. 247).

У літературі англомовного світу боротьба за місце жінки в суспільстві сьогодні продовжує бути актуальною темою, яка відображає історичну пам'ять та сучасні соціокультурні виклики. Серед сучасних авторів цю тему порушували: Сьюзен Коллін у серії романів «Голодні ігри», де відображається боротьба молодої героїні; Кетніс Евердін зображує боротьбу за права у світі, де жінки піддані суворому контролю і репресіям влади; Стіг Ларссон у романі «Дівчина з татуванням дракона» зображує головну героїню Лізбет Саландер, яка бореться з насильством та патріархальними структурами суспільства, щоб захистити себе та інших вразливих людей; Кертіс Сіттенфелд у романі «Американська жінка» розкриває тему жіночої ідентичності, а самовизначення досліджується через життєвий шлях головної героїні, яка протистоїть соціальним очікуванням.

Роман Данієли Стіл «First Sight» можна розглядати як приклад боротьби жінки за своє місце в суспільстві через дослідження внутрішнього світу головної героїні, її пошук себе у світі, який їй невідомий. Цей роман – історія про молоду жінку, яка здійснює подорож у невідоме, зустрічаючи там кохання, втрату, відкриття і самовдосконалення. Головна героїня роману стикається з різними викликами та перешкодами, щоб знайти своє місце в суспільстві, зрозуміти свої потреби та бажання, визначити свою особисту ідентичність. Процес пошуку себе тяжкий і складний, особливо коли суспільні норми та очікування обмежують

можливості жінок. Головна героїня стикається зі стереотипами, суспільними очікуваннями щодо її ролі в сім'ї та кар'єрі, а також з іншими формами дискримінації чи нерівності.

Упродовж роману через власний внутрішній розвиток героїня знаходить сили та впевненість у собі, щоби протистояти цим перешкодам та визначити своє місце у світі. Вона приймає власну унікальність, бореться за свої права та відмовляється від обмежуючих стереотипів, змінюється як особистість. Це відображає особистісний розвиток самої авторки, її власне прагнення до зростання й удосконалення.

Авторка, Д. Стіл, широко відома своїм реалістичним підходом до зображення людських відносин та емоцій, а також здатністю глибоко проникати в психологічний портрет своїх персонажів. В образі головної героїні роману знаходимо відтворення характеру авторки насамперед через виразну палітру емоцій, що розкриває глибину почуттів персонажу. Головна героїня відчуває широкий спектр емоцій та почуттів – від радості до глибокого суму, від страху до віри. Авторка досліджує тему кохання та міжособистісних відносин у своїх творах: через героїню роману «First Sight» відбивається її власне сприйняття цих тем, її розуміння складнощів та радощів, які супроводжують кохання і стосунки. Окрім цього, авторка вкладає у свою героїні частину свого власного інтелектуального багажу та освіти. Це виявляється в характері роздумів, діалогах або навіть професійній сфері героїні.

Д. Стіл додала до літературної історії деякі події зі свого реального життя, що зробило твір яскравим, емоційним та «вдихнуло» в нього життя. Д. Стіл вставляє в історію деякі свої особисті переживання. У романі головна героїня була покинута батьками й почала жити в дитячому будинку, коли їй було ще п'ять років. Ця ситуація майже така ж, як зі Д. Стіл, коли в дитинстві вона була змушена виховуватися в чужій родині. Вона була заміжня п'ять разів. У неї було дев'ятеро дітей, Стіл використовує образ Тіммі О'Ніл для ілюстрації того, що, незважаючи на соціальний статус та професійні досягнення, жінка все одно відчуває потребу в чоловікові, в його коханні. Вона все ще хоче бути жінкою для

чоловіка, якого вона покохала. Це свідчить про те, що погляди радикальних феміністок є більш войовничими у своєму підході, ніж інших феміністичних рухів. Радикальні феміністки прагнуть демонтувати своєрідний патріархат (Lewis, 2020), а не вносити корективи в систему через законодавчі зміни.

Даніела Стіл погоджується з тим, що жінка може бути як активним, так і пасивним суб'єктом соціуму. У своєму романі Стіл доводить, що бути працюючою жінкою не означає, що вона не може підтримувати стосунки із чоловіком і мати від нього дітей. Так, головна героїня роману – Тіммі – не тільки стала успішною та заможною, але й хоче почуватися жінкою, потрібною чоловікові, мати родину. Очікується, що жінка має робити те, що називається жіночим мистецтвом, як то наприклад, кулінарія, шиття, в'язання та вишивання. Коли жінка стає дружиною і матір'ю, від неї очікується, що вона буде відповідальною за піклування про чоловіка та дітей. У минулому всі ці аспекти розглядалися як вплив системи патріархату, але тепер це розглядається як результат права жінки на самовираження.

На основі аналізу роману можна зробити висновок про те, що сучасна жінка може бути не лише жіночною, матір'ю та дружиною, а й побудувати успішну кар'єру. Жінка має свободу вибору: залишатися самотньою чи вийти заміж, знайти роботу та піти на роботу чи стати домогосподаркою, або навіть і те й інше одночасно. Авторка роману показує, що на сучасному етапі досягнуто гендерної рівності, і певні аспекти минулого, які вважалися продуктом чоловічої влади, тепер розглядаються як цінність успішної жінки, особливо жінки, яка є одночасно домогосподаркою та має професійні успіхи. Жінки сьогодення вільні в управлінні своєю жіночністю та материнством (Miroshnychenko & Gulich, 2023, p. 53), а жінка й чоловік створені для того, щоб доповнювати одне одного.

Отже, боротьба жінки за місце в суспільстві не лише є важливим аспектом історичної пам'яті, але й далі впливає на сучасне суспільство, формуючи його цінності, норми та інституції.

REFERENCES

Babelyuk, O., & Galaidin, A. (2020). The Image of Wise Woman in a Literary Text (based on the Novel “The Devil Wears Prada” by Lauren Weisberger). *Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej*, 37(6), pp. 63–70. DOI: <https://doi.org/10.23856/3706>

Kališ, M. (2018). The Effect of competency to work effectiveness: case study on Women’s principal. *KnE Social Sciences*, 3(10), pp. 672–680. DOI: <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3413>

Kryvoruchko, S., Kostikova, I., Gulich, O., Harmash, L., & Rudnieva, I. (2021). Genre transformation in Simone de Beauvoir’s work “Force of Circumstance”. *Amazonia Investiga*, 10(38), pp. 245–251. DOI: <https://doi.org/10.34069/AI/2021.38.02.24>

Lewis, J. J. (2020). *What is radical feminism?* ThoughtCo. Available at: <https://www.thoughtco.com/what-is-radical-feminism-3528997>

Miroshnychenko, A., & Gulich, O. (2023). The Problem of Motherhood in the Works of Modern Women Writers. In *Arhumenty suchasnoi filolohii: svoboda ta bezpeka : materialy III Mizhnar. nauk. konf., Kharkiv, 6–7 kvit. 2023 roku*. Kharkiv. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody, pp. 52–56. Available at: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11312>

Radchuk, O. (2022). The Feminist Nature of the Works of M. Atwood (based on the Novel “The Handmaid’s Tale”). In *Arhumenty suchasnoi filolohii. Obraz zhinky: “zhinoche”, “feministske”, “feminne”*. *Materialy Mizhnarodnoi naukovoï konferentsii, 7-8 kvitnia 2022 roku*. Kharkiv. nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody, pp. 242–247. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6454257>